

НАЗОРАТ ВА ТАЖРИБА-СИНОВ ГУРУХЛАРИДАГИ АЛАЛИЯЛИ БОЛАЛАРНИНГ ОҒЗАКИ НУТҚЛАРИДА АСОСИЙ ВАҚТ БИРЛИКЛАРИНИ ТУШУНИШ ВА АКС ЭТТИРИЛИШ ҲОЛАТИ

Абдуллаева.С.Н

3-Курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360100>

Назорат ва тажриба-синов гуруҳларидаги ҳамма ўқувчиларнинг оғзаки нутқларида асосий вақт бирликларини тушуниш ва акс эттирилиш ҳолати, бир дақиқа вақт оралигининг ўқувчилар томонидан субъектив идрок этилиши ва уни ўлчай олиш қобилиятини ўрганиш ҳам мақсад қилиб олинди.

Асосий вақт бирликлари тўғрисидаги тасаввурлар махсус яратилган методика бўйича ўрганилди. Бунда Т.Д.Рихтерман ва Т.И.Тарабаринанинг [187, 214] материаллари асос қилиб олинди. Болалар учун вазифалар олтига блокка жамланди. Ҳар бир блок 12 саволдан иборат бўлди. Ўқувчилар жами 72 саволга жавоб беришлари керак эди. Ушбу методика ёрдамида болаларда сутка қисмлари тўғрисидаги тасаввурларни, «кеча», «бугун», «эртага» тушунчалари тўғрисидаги тасаввурларни, йил фасллари, ойлар, ҳафта кунлари тўғрисидаги тасаввурларни соатлар тўғрисидаги тасаввурларни ўрганиш кўзда тутилди. Ўқувчиларнинг умум қабул қилинган вақт эталонларини тушуниши ва мустақил нутқида қўллаши батафсил ўрганилди.

Текширув методикасидан фойдаланиш давомида қуйидаги кўрғазмали материаллар қўлланди: расмлар, сутканинг ҳар хил вақтида одамлар хатти-ҳаракатларининг тасвирлари туширилган расмлар, сутканинг ҳар хил вақтида тасвирланган бир хил табиат манзараси (пейзаж), йил фасллари; ҳафта кунларини билдирувчи сонли карточкалар; ҳафта кунлари, ойлар номлари ёзилган карточкалар ва ҳ.к., соат циферблати.

Ўқувчиларга қуйидаги вазифаларни бажариш ва қуйидаги саволларга жавоб бериш таклиф қилинди.

1. Тана аъзолари

1. Тун тасвирланган расмни танла (одамларнинг хатти-ҳаракатлари тасвирланган расмлар).

2. Кундуз тасвирланган расмни танла.

3. Тонг тасвирланган расмни топ.

4. Оқшом тасвирланган расмни танла.

5. Тун тасвирланган расмни танла (табиат лавҳаси тасвирланган расм).

6. Кундуз тасвирланган расмни танла.

7. Тонг тасвирланган расмни топ.

8. Оқшом пайти тасвирланган расмни танла.

9. Расмларни тартиб билан куннинг қайси пайти қачон келишига қараб териб чиқ.

Аввал тун, кейин

10. Тонгнинг қўшнилари тиб бер-чи: тонгдан олдин нима бўлган эди, тонгдан кейин нима келади.

11. Тонг, кундуз (пешин), оқшом, тун сўзларидан фойдаланиб, қуйидаги гапларда тушиб қолган сўзларни топ:

«Биз ... да нонушта қиламиз, кундузи эса тушлик қиламиз»

12. «Биз ... да уйлашга ётамиз»

II. «Кеча», «бугун», «эртага» тушунчалари тўғрисидаги тасаввурларни текшириш.

«Кеча», «бугун», «эртага» сўзларидан фойдаланиб саволларга жавоб бер:

1. Ўтиб кетган кун қандай аталади?

2. Бугун қайси кун?

3. Келаси кун қандай аталади?

Гапни «кеча», «бугун», «эртага» сўзларидан керагини танлаб олиб тамомла:

4. «Биз кўчада ... сайр қиляпмиз»

5. «... балалар музейга борадилар»

6. «Биз бувимизни кўришга борган эдик. Бу ... эди»

7. «Ярим соатдан кейин биз паркка сайр қилишга борамиз. Бунда соат ... бўлади»

8. «Кейинги кун биз китоб ўқиймиз. Бу эртага бўлади»

9. «Биз Самарқанддан Тошкентга бир кун илгари келдик. Бу кеча эди»

Қуйидаги гапларда ҳаммаси тўғримикин, ўйлаб кўр. Хатони тўғри.

10. «Эртага болалар диктант ёзаяптилар».

11. «Кеча биз циркка борамиз».

12. «Кеча болалар ўйнаптилар».

III. Йил фасллари тўғрисидаги тасаввурларни текшириш.

1. Йилнинг ҳамма фаслларини айтиб бер.

2. Қиш тасвирланган расмни танла.

3. Ёз тасвирланган расмни танла.

4. Куз тасвирланган расмни танла.

5. Баҳор тасвирланган расмни танла.

6. Йил фасллари тасвирланган расмларни тўғри тартибда териб чиқ.

7. Йил фасллари номини ёздан бошлаб кетма-кет айтиб чиқ.

8. Айт-чи, куздан кейин нима келади?

9. Ёз фаслидан олдин қандай фасл бўлади?

10. Ёз ва қиш ўртасида қандай фасл келади?

11. Баҳордан кейин нима келади?

12. Қишдан олдин қандай йил фасли бўлади?

IV. Ойлар тўғрисидаги тасаввурларни текшириш.

1. Бир йилда нечта ой бўлишини айта оласанми?

2. Ҳар битта йил фаслида нечтадан ой борлигини биласанми?

3. Қиш ойларини айтиб бер-чи.

4. Ёз ойларини айтиб бер.

5. Кузда қандай олар келади?

6. Баҳор ойларининг номларини айт.

7. Баҳор фаслининг иккинчи ойи қайси?

8. Сентябрь ойидан олдин ва кейин қандай ойлар келади?

9. Мана бу ойлар йилнинг қайси фаслида келади? (куз ойлари ёзилган карточкалар таклиф қилинади). уларни тартиби билан қўйиб чиқ.

10. Ўзинг қиш ойлари ёзилган карточкаларни танлаб ол ва тартиб билан қўйиб чиқ.

11. Баҳор ойлари ёзилган карточкаларни танлаб ол ва тартиб билан қўйиб чиқ.

V. Ҳафта кунлари тўғрисидаги тасаввурлар.

1. Ҳафта кунларини навбатма-навбат айтиб чиқ.

2. Ҳафта кунларини Чоршанбадан бошлаб навбатма-навбат айтиб чиқ..

3. Бугун ҳафтанинг қайси куни?

4. Кеча ҳафтанинг қайси куни эди?

5. Эртага ҳафтанинг қайси куни бўлади?

6. Чоршанба ва жума кунлари ўртасида қандай кун бўлади?

7. Чоршанбадан олдин ва кейин қандай кунлар келади?

8. Ҳафта кунларини ифодалаган карточкаларни (доирача шаклидаги карточкалар)

тартиби билан териб чиқ ва пайшанба кунини кўрсат.

9. Мен ҳафтанинг қайси кунини қафтим билан беркитканимни айт.

10. Мен қафтим билан ёпиб турган кундан олдинги кун қандай аталади?

11. Карточкалар орасидан (ҳафта кунлари ёзилган) сешанбадан олдин келадиган кунни ва кейин келадиган кунни танлаб ол.

12. Ҳафтанинг ҳамма кунлари ёзилган карточкаларни тартиб билан териб чиқ.

VI. Соатда вақт ўлчови тасаввурларини текшириш.

1. Биз нима ёрдамида вақтни биламиз?

2. Айтчи, биз соат бўйича вақтни нима ёрдамида аниқлаймиз? (соат миллари ёрдамида)

3. Ҳозир соат нечани кўрсатапти?

4. Дақиқани ўлчайдиган милни 12 сонига, соатни ўлчайдиган милни эса 9 сонига тўғрила.

5. Шунда соат нечани кўрсатди?

6. Дақиқани ўлчайдиган милни 5 дақиқа орқага сур.

7. Энди соат неча бўлди?

8. Дақиқа ўлчайдиган милни 10 дақиқа олдинга сур.

9. Энди соат нечани кўрсатапти?

10. Соатнинг ҳаммадан тез айланадиган мили қандай аталади?

11. Бу мил нимани кўрсатади? (сонияни-секундни)

12. Секунда ўлчайдиган мил бир марта тўлиқ айланиб чиқса, қанча вақт ўтган бўлади? (1 дақиқа)

Натижаларни баҳолаш. Натижалар балларда баҳоланди.

1 балл – вазифа тез ва тўғри бажарилгани учун;

0,5 балл – вазифа тўғри, аммо секин бажарилди (латент давр 6 сониядан ортик), ёки хатога йўл қўйилди, аммо у мустақил тўғриланди;

0,25 балл – тўғри жавоб махсус берилган ёрдамдан кейин берилди («Нотўғри, яна бир ўйлаб кўр»);

0 балл – бола кўп марта ва кўпол хатоларга йўл қўйди, таклиф қилинган ёрдамдан фойдалана олмади, жавоб беришдан бош тортди.

Шундай қилиб, ўқувчи тўплаган баллар қанчалик кўп бўлса, унинг вақт тўғрисидаги тушунчаларининг ривожланганлиги ҳам шунчалик баланд эканлиги аён бўлди. Бола тўплаши мумкин бўлган максимал балларнинг сони 72. Агар у шунча баллни тўплай олса, бу унинг вақт тўғрисидаги тасаввурларининг ривожланганлиги юқори даражада эканлигини кўрсатади.

Ўқувчилар томонидан методика бўйича ишлаб чиқилган вазифаларнинг бажарилганлик сифатини баҳолаш учун ҳар битта боланинг индивидуал баллари фоизда ҳам ифодаланди. Бунда фоиздаги кўрсаткичлар методика вазифаларини бажаришда муваффақиятга эришганликнинг тўртта даражасидан бирига мувофиқлаштирилди.

IV даража – 10 0-80%; II даража – 64,9 - 50%;
III даража – 7 9,9-65%; I уровень – 49,9 ва паст.

Вақт тўғрисида ўқувчиларнинг субъектив тасаввурларини ўрганиш учун, Е.М.Гареев, А.С.Дмитриев, В.И.Лупандин, О.Е.Сурниналарнинг [59, 77, 143, 144, 211, 212] тадқиқотлари асосида ўлчаш, такрорлаш, қиёслаш ва режалаштириш методлари ёрдамида алалияти ўқувчиларнинг 1 дақиқа давом этадиган вақт оралиғини ҳис қилиш даражасини ўрганиш имконини берадиган махсус методика ишлаб чиқилди.

Тадқиқот ўтказиш учун 1 дақиқа давом этадиган вақт оралиғи танланишининг сабаби шундаки, бу дастлабки, болаларнинг идрок этиши учун нисбатан осон вақт бирлиги бўлиб, бошқа вақт бирликларини, масалан, 3, 5, 10 ва ҳ.к. дақиқани унинг асосида идрок этиш осонлашади.

Бу вақт ўлчови атрофдагиларнинг нутқида нисбатан кўп қўлланади ва болалар ушбу вақт ўлчови иштирок этган ибораларни кўп марта эшитадилар, масалан, “1 дақиқа кутиб тур”.

Тадқиқот методикаси қуйидаги кўргазмали курорлларнинг қўлланишини талаб қилади: диктофон; секундомер; кварц ва қум соатлар; магнитофон; катак варақлар; қаламлар; қайчи ва ҳ.к.

Текширув олдида болаларнинг вақт ҳақида мавжуд билимлари аниқлаштирилди. Бунинг учун улар тўртта саволга жавоб беришлари керак бўлди: Вақт ўзи нима? 1 дақиқа нималигини биласанми? 1 дақиқа неча сониядан иборат? 1 дақиқа кўпми ёки камми?

Бу “вақт” деганда, бола нимани тушунишини, 1 дақиқанинг ҳақиқатда қанча давом этиши тўғрисида қандай тасаввурга эга эканлигини аниқлаш имконини берди. Ҳамма жавоблар, уларни кейинчалик таҳлил қилиш учун, батафсил қайд этиб борилди.

Тадқиқот қуйидаги вазифалар асосида ўтказилди:

1-проба. Ўқувчининг 1 дақиқа давом этадиган вақт оралиғини ўлчаш. Ушбу проба ёрдамида ўқувчида 1 дақиқага тенг вақт бўлагини аввалдан олиб борилган махсус тайёргарликсиз (вақт эталонини тақдим этмай туриб) субъектив ҳис қилиши ўрганилди. Тажриба ўтказувчи секундомерни ишга туширади, боланинг эътибори 1 дақиқа ҳисоби бошланганини билдирадиган товушли сигналга қаратилади. Бола ўз тасавурида 1 дақиқа ўтиб бўлганидан кейин секундомер кнопкасини босиши керак.

Кўрсатма: «Мен секундомернинг тугмасини босаман, сен сигнал эшитасан. Сигнални эшитишинг билан 1 дақиқани ҳисоблай бошла. 1 дақиқа сенингча тугаши билан, мана бу тугмани бос. Тушунарлими?»

Бола кўрсатмани тўлиқ ўзлаштириб оланидан кейингина вазифани бажаришга киришади.

2-проба. Бола ҳақиқий дақиқанинг давомийлиги тўғрисидаги ўз ҳиссиётларини дақиқа тўғрисидаги ўзининг субъектив тасаввурлари билан қиёслайди.

Пробани бажаришдан олдин маълум вақт таълимий машғулот асосида болада вақтнинг эталон (ҳақиқий) давомийлиги ҳиссини шакллантиришга бағишланди. Бунинг учун унга 1 дақиқа давом этган вақт оралиғи механик соат воситасида тушунтирилади. Боланинг эътибори соат циферблатига (сония милига) қаратилди, ўқувчи мил ҳаракатига қараб туриб сонияларни овоз чиқариб санаб туради.

Кўрсатма: «Соатга қара. 1 дақиқа ўтганини аниқлашда бизга қайси соат мили ёрдам беради? (Сонияларни ўлчайдиган). 1 дақиқада у соат атрофини неча марта айланиб чиқди?(бир марта). 1 дақиқада неча сония бор эман?» (БО сония). Агар бола бирон бир саволга жавоб беришга қийналса, тажриба ўтказувчи унга ёрдам бериб туради ва ўқувчидан тўғри жавобни эслаб қолишни сўрайди. Кейин тажриба ўтказувчи болага шундай таклиф билан мурожаат қилади: “Кел, мана шу милнинг ҳаракатини кузатамиз ва 60 гача санаймиз. Ҳисоб мил ҳаракати билан мос келиши керак. Мана шундай қилиб, биз 1 дақиқа қанча давом этишини эслаб қоламиз”. Тушунтириб бўлгач, бола кўрсатмаларни қандай ўзлаштиргани текшириб кўрилади. Агар яхши тушуниб олган бўлса, ўқувчи сония милини кузатиб туриб, сонияларни санайди ва ушбу вақт давомийлиги тўғрисидаги ўз ҳиссларини эслаб қолади.

Вазифа нотўғри бажарилса, ўқувчига мавзу қайтадан тушунтирилади.

Кейин ўқувчи 2-пробани бажаришга киришади. Унга берилган вазифада ҳозиргина шаклланган эталон дақиқани ҳаёлан ўзи механик соат ёрдамида мустақил ўлчаган дақиқа давомийлиги билан қиёслаш таклиф қилинади. Уларни қиёслар экан, бола ўзи томонидан ўлчанган дақиқа эталон дақиқага мос келдими ёки келмадими деган саволга жавоб бериши керак эди, ва, агар мос келмаган бўлса, ўзининг вақт ўлчови эталон вақт ўлчовидан узунроқмиди ёки қисқароқмиди? Яъни бола ўзининг 1 дақиқа тўғрисидаги субъектив тасаввурларидаги хатони топиши керак эди.

Кўрсатма: «Сен бир дақиқа қанча давом этишини кўрдинг. Сенинг дақиқанг ҳақиқий дақиқададекмиди? Зунроқмиди, қисқароқмиди?»

Агар бола хатога йўл қўймаса, яъни ўз ўлчамларидаги хатони топган бўлса, тажриба-синов ўтказувчи буни тасдиқлайди. Агар ўқувчи ўзининг дақиқаси худди шундай ёки узунроқ/қисқароқ деб ҳисобласа, бу ҳақиқатга мос келмайди, бу ҳолда тажриба ўтказувчи ўқувчига тўғри жавобни айтилади. Бу хатти-ҳаракат натижаси билан ушбу натижанинг субъектив образи ўртасидаги “тескари алоқа”ни [7] ўрганиш, шунингдек тескари алоқа болалар томонидан вақтни адекват акс эттирилишини таъминлайдими ёки йўқ эканини кузатиб бориш имконини беради. Чунки Friedman, 1977, Philbin, Seidenstadt, 1983 тадқиқотларида хатто қисман намоён бўлган тескари алоқа ҳам нутқи нормал ривожланган болаларда вақт интервалларини субъектив баҳолаш ва ўлчаш аниқлигини кескин ошириши кўрсатиб ўтилган [256, 260].

3-проба. Боланинг вақт интервалини (1 дақиқани) кум соатни кузатганидан кейин такрорлаши, яъни 1 дақиқанинг давомийлиги тўғрисидаги тасаввурларни такроран мустаҳкамлаш.

1-кўрсатма: «Кум соатга диққат билан қараб тур. Соатдаги кум 1 дақиқа, яъни 60 сония давомида оқиб тушади. Қараб туриб, 60 гача сана. Ўз таассуротларингни эслаб қол».

Бола оқиб тушаётган кумни кузатишни тамомлаганда, тажриба ўтказувчи ундан 1 дақиқа давом этган вақт интервалини хотирасида қайтаришни сўрайди, шундан кейин бола вазифани бажаришга киришади.

2-кўрсатма: «Мен секундомер тугмасини босаман, сен сигнални эшитасан. Сен 1 дақиқа давомида, яъни кум қанча вақт оқиб тушса, шунча вақт жойингдан қимирламай ўтирасан. Шу вақт ўтганидан кейин худди шу тугманинг ўзини босасан».

Навбатдаги пробаларда (4-8 пробалар) аниқ фаолият тури билан машғул бўлган боланинг 1 дақиқага тенг вақт интервалини қандай ўлчаши текширилди. Бунда болага ҳар хил ҳаракатларни бажариш (қадам ташлаш, расм чизиш, ниманидир қирқиш, мусиқа

тинглаш) таклиф қилинади. Бола назарида 1 дақиқа ўтгач, у бажарилиши сўралган ҳаракатларни тўхтатиши керак бўлади.

4-проба. Бола турган ерида қадам ташлаш жараёнида 1 дақиқани ўлчаши лозим.

Кўрсатма: «Синал бўйича турган жойингда қадам ташла ва 1 дақиқа ўтди деб ҳисоблаган вақтда қадам ташлашдан тўхта».

5-проба. Болалар дафтарга байроқчалар чизиш жараёнида 1 дақиқани ўлчайдилар.

Кўрсатма: «1 дақиқа давомида байроқчаларни чиз, 1 дақиқа тугагач, ишингни тўхтат ва қўлларингни стол устидан ол». Бола синов ўтказувчининг сигнали бўйича чиза бошлайди.

6-проба. Болалар 1 дақиқа давомида учбурчакларни қирқиш жараёнида 1 дақиқани ўлчайдилар.

Кўрсатма: «1 дақиқа давомида учбурчакларни кес. 1 дақиқа ўтгач, қайчини стол устига қўй».

7-проба. Болалар секин норитмик чалинадиган мусиқани эшитиш жараёнида 1 дақиқани ўлчашлари керак.

Кўрсатма: «1 дақиқа давомида мусиқани эшит. 1 дақиқа ўтгач, магнитофон тугмасини бос».

8-проба. Болалар қувноқ ритмик чалинадиган мусиқани эшитиш жараёнида 1 дақиқани ўлчашлари керак (Моцарт, «Рондо в турецком стиле» фортепьяно учун 1 сонатадан).

Эслатма: «яна бир марта мусиқани эшит ва 1 дақиқа ўтгач, магнитофоннинг худди олдинги тугмасини бос».

9-проба. Бир дақиқа вақт давомида амалга оғшириш мумкин бўлган фаолиятнинг бола томонидан режалаштирилиши.

Ўқувчига бўяб чиқиш учун маълум оваллар миқдори берилади (4-5 та). У уларни 1 дақиқа давомида бўяб чиқишга улгуриши талаб қилинади. 1 дақиқа ўтгач, ўқувчи бўяб улгурган авваллар сони аниқланади. Бунинг учун унинг ўзидан овалларни санаб чиқиш сўралади. Ўқувчи тажриба ўтказувчининг сигнали билан овалларни бўяй бошлайди. Кейин 1 дақиқа давомида бўяб чиқилган оваллар сони бўяш топширилган овалларнинг умумий сони билан солиштирилади.

Кўрсатма: «Қоғоз варағига қара. Варақда ўзинг бўяб улгара оладиган миқдордаги овалларни ажратиб ол. Энди эса менинг сигналим бўйича овалларни мен “Тўхта” демагунимча бўя. Тўхта десам, бўяшни тўхтатасан.».

Ўлчоғли ва ўтказилган машғулотлардан кейин бола томонидан субъектив ўлчанган вақт давомийлиги ўртасидаги фарқ сониягача қайд этиб махсус жадвалларга киритиб борилади.

Натижаларни баҳолаш. Бола томонидан ўлчанган (TR) ва тажриба ўтказувчи томонидан берилган (Ts) 1 дақиқалик вақт давомийлиги ўртасидаги фарқ ҳисоблаб чиқилади ва ушбу фарқ 1 дақиқани такрорлаш ёки ўлчашдаги (Δ) мутлақ хато сифатида белгиланади: $\Delta = Ts - TR$. Агар мутлақ хато мусбат белгили бўлса, бу боланинг вақт интервалини қайтариш ёки ўлчашда интервални кичрайтиришга мойиллигини кўрсатади. Агар хато манфий белгили бўлса, бу боланинг вақт интервалини қайтариш ёки ўлчашда каттароқ вақт интервалини ўлчаганини кўрсатади.

Боланинг ўз ишини режалаштиришида у 1 дақиқа давомида бўяб улгураман деб танлаб олган оваллар сони ҳамда амалда бўяб улгурган оваллар сони ҳисобга олинади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аюпова М.Ю. Логопедия. – Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти, 2011. 600 б.
2. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Тўғри талаффуз қиламиз ва ёзамиз.//Методик кўлланма. – Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти, 2015. 236 б.
3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Если Ваш ребенок отстает в развитии. – М.: Медицина, 1993. 112 б.
4. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: Просвещение, 1991. 208 б.